

AUGMENTED REALITY IN INDUSTRIAL ENGINEERING: CAFAM UNIVERSITY FOUNDATION, COLOMBIA.

REALIDAD AUMENTADA EN LA INGENIERÍA INDUSTRIAL: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CAFAM, COLOMBIA.

Salas, José

Aparicio, Andrea

Arias, Luis

Monroy, Jorge

RESUMEN

Este estudio describe la implementación de la realidad aumentada (RA), como herramienta pedagógica en la carrera de ingeniería industrial, caso: Facultad de Ingeniería. Fundación Universitaria CAFAM (2021-1 y 2021-2). La metodología fue cualitativa, descriptiva y de campo. Se aplicaron ocho (08) entrevistas semi estructuradas a estudiantes de la unidad académica Introducción a la Ingeniería y a una (1) docente. Los resultados arrojaron evidencias positivas, demostrando los beneficios de su aplicación en los laboratorios de ingeniería, las conclusiones apuntan hacia la proyección de la buena práctica en otras unidades académicas y universidades a fin de optimizar los procesos de enseñanza y contribuir con el aprendizaje autónomo.

Palabras Clave: Realidad Aumentada, Proceso de Enseñanza, Aprendizaje Autónomo, Laboratorios de Ingeniería, Colombia.

ABSTRACT

This study describes the implementation of augmented reality (AR) as a pedagogical tool in the industrial engineering career, case: Faculty of Engineering. CAFAM University Foundation (2021-1 and 2021-2). The methodology was qualitative, descriptive and field-based. Eight (08) semi-structured interviews were applied to students of the academic unit Introduction to Engineering and to one (1) professor. The results showed positive evidence, demonstrating the benefits of its application in engineering laboratories. The conclusions point to the projection of good practice in other academic units and universities in order to optimize teaching processes and contribute to autonomous learning.

Keywords: Augmented Reality, Teaching Process, Autonomous Learning, Engineering Laboratories, Colombia.

Fecha de recepción: 10-11-23

Fecha de aprobación: 19-12-23

Fecha de publicación online: 19-12-23

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.14064307>

¹ Ingeniero Mecánico e Industrial. Maestría en Gerencia de Mantenimiento. Doctorado en Ciencias de la Educación. Docente-Investigador. Fundación Universitaria Cafam, Bogotá, Colombia. Correo: jose.salas@unicafam.edu.co Orcid: 0000-0002-6601-2720

² Ingeniera electrónica. Especialista en Automática e Informática Industrial Maestría en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos. Doctoranda en proyectos Universidad Internacional Iberoamericana de México, Universidad ECCI, Bogotá. Correo: aapariciog@ecc.edu.co; Orcid: 0000-0002-3425-3693

³ Ingeniero electrónico. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Doctorado en ingeniería. Universidad Francisco José de Caldas. Universidad ECCI, Bogotá, Colombia lariasb@ecc.edu.co Orcid 0000-0001-9264-4943

⁴ Licenciatura en Electromecánica Universidad de la Salle. Maestría en Ingeniería en curso Universidad ECCI, especialista en Gerencia de Mantenimiento, Universidad ECCI, Bogotá, Colombia. jmonroys@ecc.edu.co; Orcid: 0000-0002-3425-3693

INTRODUCCIÓN

En el contexto educativo internacional, la Realidad Aumentada (RA) constituye una práctica fundamental del aprendizaje, la cual se ha incrementado en el ámbito educativo desde la pandemia del covid-19. En la Fundación Universitaria Cafam (Unicafam), su aplicación facilita a los estudiantes acceder a tecnología de transformación industrial 4.0, con el propósito que conozca y maneje las herramientas, equipos, normas de seguridad y prevención en los talleres de la facultad de ingeniería (del Val Román, 2016).

Esta práctica se realizó durante la unidad académica de introducción a la Ingeniería, en la cual se implementó una aplicación Informática (APP) para Sistema Operativo Android, utilizando el Software Unity 3D, que ofrece la presentación de objetos por medio de simulación y (RA), con el propósito de desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje de una manera dinámica y motivadora para los alumnos.

Esta realidad virtual representó las potencialidades dentro de un sistema complejo, con configuraciones tecnológicas específicas mediante la (RA), así como un medio de representación de contenido sofisticado, que permitieron simular o imitar mundos reales e imaginarios. Además, la realidad aumentada, siendo una tecnología que incorpora diversos contenidos en una misma realidad, sirvió para que los simuladores se utilizaran en el entendimiento de los fenómenos del objeto que se estaban estudiando y manipularlos en profundidad.

La herramienta de (RA), está siendo aplicada en la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria Cafam (Unicafam), con el propósito de acrecentar las competencias académicas en medio de la contingencia por la pandemia del covid-19, sincronizando actividades presenciales y virtuales.

La unidad de aprendizaje Introducción a la Ingeniería y Participación Social, forma parte del pènsum de la carrera de Ingeniería Industrial de Unicafam, en la cual, los estudiantes del primer semestre adquieren las competencias para comprender las funciones de un ingeniero, cómo pueden solucionar un problema dado, cuál método de investigación aplican, visualizándose en el diseño y construcción de un prototipo.

En este contexto, los estudiantes de la carrera de ingeniería realizan sus prácticas de laboratorio en los talleres respectivos, los cuales están equipados con los recursos materiales y tecnológicos necesarios, permitiendo cumplir con sus referidas asignaciones. De acuerdo con Paute y Segovia (2020), la función de los talleres es cumplir con las actividades operativas, aplicando de manera efectiva la acción correspondiente, vinculando al individuo con los equipos y herramientas.

No obstante, aun cuando se ofrece la mejor instrucción en cuanto al uso de los equipos y máquinas de los laboratorios, así como las medidas preventivas y de seguridad, existen debilidades que pueden ocasionar el uso incorrecto de los mismos. Por ende, se diseñó una propuesta que les permita ir conociendo los equipos y maquinarias, sus dimensiones, estructura y funcionamiento, mediante aplicaciones tecnológicas de manera remota.

Este artículo se presenta como un estudio sobre la implementación de la (RA), en la carrera de Ingeniería Industrial en la Fundación Universitaria Cafam, en Bogotá, Colombia, partiendo de la siguiente interrogante ¿Cuál es el efecto de la implementación de la Realidad Aumentada (RA) en las prácticas de laboratorio de la unidad académica, durante los períodos académicos 2021-1 y 2021-2, en la preparación teórico-práctica de los estudiantes?

Con el objetivo de describir la implementación de la realidad aumentada (RA), como herramienta pedagógica en la carrera de ingeniería industrial, caso: Facultad de Ingeniería. Fundación Universitaria CAFAM (2021-1 y 2021-2).

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

REALIDAD AUMENTADA

La realidad aumentada (RA) es una herramienta tecnológica que consiste en la integración de imágenes reales, mediante elementos virtuales. Prendes (2015) destaca que la realidad aumentada ha conducido al incremento de la visión de la realidad, adaptando la imagen virtual a lo que se conoce de ese entorno real.

Se trata de la superposición de un elemento real, mediante una reproducción de imágenes en prototipos 3D, creadas en una computadora, siendo esta tecnología un gran potencial en las labores de las personas con su entorno, a través de diversos niveles, tanto las profundidades (gas, QR, link) como la funcionalidad para traspasar e ir más allá de informaciones y libros (Melo, 2018).

La tecnología de RA tiene el potencial de mejorar la práctica educativa, siendo una tecnología que proporciona a los usuarios una alta calidad o volumen de información sensorial, que hace que la línea entre el mundo real y el mundo virtual se difumine, creando una sensación de inmersión. Esta tecnología no solo mejora la motivación de los usuarios, sino que también brindan capacitación y educación más efectivas en el campo (Ming, Yin, Pak, Zhu y Ma, 2021).

Por otro lado, Nowparvar, Chen, Ashour, Ozden y Negahban, (2021) exploraron la RA para mejorar los resultados de aprendizaje específicos en ingeniería al permitir

la enseñanza remota/en línea y proporcionar un entorno virtual flexible y seguro. Agregan, que las tecnologías de RA pueden facilitar la enseñanza y el aprendizaje de conceptos de diseño (por ejemplo, diseño tridimensional para un nuevo producto) al tiempo que mejoran las interacciones, la creatividad y las habilidades espaciales de los estudiantes.

Visualizándose desde la diferencia con la realidad física y su relación, se puede decir, que este se ubica mucho más cerca del entorno real que del virtual, dependiendo, para producirse, dicha interacción del primero, y es que, este acercamiento es lo que hace llamativo, este aspecto, para el empleo dentro del entorno educativo (Cabero et al., 2018). Esto se debe a que el estudiante no se llega a ausentar de la cercanía y contexto cuando es sumergido a un entorno artificial.

Por lo tanto, Cabero, De la Horra y Sánchez (2018) destacan que las posibilidades educativas que ofrecen la RA, se afianzan en varios aspectos, empezando por el elevado grado de satisfacción al participar dentro de estas experiencias de formación, al igual que la flexibilidad que brinda en diferentes áreas y disciplinas desde la educación inicial hasta en el campo universitario. Llegando a profundizar realmente el mensaje a los estudiantes, y finalmente, favorece en la práctica activa del estudiante, al tener la capacidad de controlar y decidir el aumento de la información y su combinación real.

En pocas palabras, desde la visión RA para la educación, se convierte en una herramienta que facilita la aplicación metodológica de enseñanza y aprendizaje constructivista, al lograr que los estudiantes se involucren activamente en el descubrimiento y relación de las informaciones que obtienen, desde diferentes caminos (Cabero et al., 2018), al permitirles inferir sus propias conclusiones. Por eso, la importancia como formadores del proceso, es emplear claramente lo que se quiere alcanzar con los estudiantes.

LA REALIDAD AUMENTADA EN LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA

El uso de la RA en el contexto de la enseñanza de la ingeniería puede habilitar y mejorar potencialmente el pensamiento crítico y autónomo, así como las habilidades de resolución de problemas, fomentar la comunicación eficaz y mejorar la motivación y la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. El estudio de Norparvar et al. (2021), determinó que, en la ingeniería, el uso del aprendizaje mediante RA emplea una combinación de aprendizaje formal e informal utilizando tecnologías inmersivas en RA, para equipos interdisciplinarios formados por estudiantes de ingeniería.

Los elementos tecnológicos y las herramientas que forman parte de la Educación 4.0, incorporan nuevas tecnologías en los cursos y virtualización de la educación a través del uso de la realidad aumentada, virtual y mixta. Además, se promueve la creación de comunidades de aprendizaje, el fortalecimiento de proyectos en la educación en ingeniería, y el desarrollo de recursos educativos interactivos y portátiles (Cortés, Pérez, Mejía, Hernández, Fabila y Hernández 2020).

El proyecto del equipo involucra el desarrollo de aplicaciones que los usuarios pueden usar en sus teléfonos inteligentes, incluidas aplicaciones que usan tecnologías inmersivas, por ejemplo, para la cognición, la memoria, la realidad virtual, como también los problemas sociales y comunitarios.

Asimismo, apreciar el impacto de las soluciones de planificación e ingeniería y desarrollar la comprensión de los factores relacionados con la ética. La efectividad de la integración de tecnologías inmersivas se mide con encuestas previas y posteriores relacionadas con los resultados anteriores y los resultados indican mayores habilidades técnicas y de colaboración en los estudiantes.

Según Bellezza, Caggiano, Sedano y González, (2017) la realidad aumentada no puede ignorar la importancia de narrar la trayectoria educativa; al contrario, incorpora idiomas, experiencias, interfaces y nuevas innovaciones. Una mejora agradable para esta experiencia en el área educativa conlleva la apertura a nuevos niveles de significado, así como la exploración de un potencial desconocido, una estética multisensorial, y un avance en la integración de audio con otros elementos. Esta visión se alcanza a través de nuevos métodos y técnicas diseñados para crear entornos y contenidos de aprendizaje en realidad aumentada.

En este contexto, más allá de identificar las soluciones más adecuadas, de desarrollar las habilidades necesarias, diferencia la experiencia con el objetivo de lograr una mayor participación de los usuarios y recibir un buen *feedback*.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada en este estudio fue de enfoque cualitativo, la cual, de acuerdo con Hernández y Mendoza (2018), “se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto” (p. 390). Por otro lado, el tipo de investigación fue descriptiva, que consiste en “explicar propiedades y características de conceptos, fenómenos, variables o hechos en un contexto determinado” (p. 108). En este sentido, el diseño de la investigación fue de campo no experimental que está referido a la recolección de información directamente de la realidad estudiada sin intención de modificarla (Hernández y Mendoza, 2018).

El universo fue de treinta y ocho (38) participantes del curso indicado y los informantes clave fueron ocho (8) estudiantes y un (01) docente de la unidad académica Introducción a la Ingeniería de la carrera de Ingeniería Industrial de la Fundación Universitaria Cafam (UNICAFAM). Esta muestra fue seleccionada de acuerdo con lo planteado por Hernández y Mendoza (2018), destacando que el tamaño de la muestra en los estudios cualitativos no es importante estadísticamente, “pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia, sino profundizar en el entendimiento de un fenómeno” (p. 424).

De este modo, al grupo seleccionado se les aplicó una entrevista semiestructurada, establecida con un guion de preguntas elaboradas con interrogantes abiertas, que permitan obtener las informaciones con más variedad de matices, al tener una actitud flexible y abierta (Folgueiras, 2016) una entrevista semiestructurada, dicha entrevista, consta de ocho (08) ítems, para conocer sus impresiones sobre la experiencia de la RA, en los laboratorios de la facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria Cafam. El análisis de la información se realizó a través de la representación de los resultados en una tabla resumen.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

El desarrollo de la propuesta se realizó en los talleres de la unidad académica Introducción a la Ingeniería, siendo su propósito instruir a los participantes en el conocimiento y manipulación de equipos y máquinas relacionadas con la carrera, así como las normas preventivas y de seguridad en su utilización.

La buena práctica consistió en la incorporación del aprendizaje inmersivo en los laboratorios, mediante el uso de una aplicación interactiva, a través de la simulación del uso de las máquinas de soldar, las medidas preventivas y de seguridad respectivas.

La experiencia se vinculó al contenido programático de la unidad con las asignaciones y ejercicios fijados en clases online. De este modo, los estudiantes seleccionaron su método de exploración por la aplicación y el orden de los temas que querían indagar en lo sucesivo. La figura 1 describe el proceso de implementación de la propuesta por etapas.

Figura 1. Etapas de la propuesta de Realidad Aumentada

Fuente: Elaboración propia (2022).

El objetivo de diseñar estas etapas fue desarrollar en los estudiantes las habilidades y competencias requeridas para la formación en tecnología de avanzada de manera autónoma y con sentido de responsabilidad. Para tal efecto, se estableció una secuencia de asignaciones en la etapa 5, planificando y describiendo los detalles a los estudiantes, las etapas anteriores se crearon para proporcionar un orden que va, desde la información sobre la tecnología 4.0 y la APP hasta la evaluación de la propuesta con las evidencias de la experiencia, por parte de los participantes y docentes.

RESULTADOS

El desarrollo de toda la experiencia innovadora generó evidencias significativas, en primer lugar, la implementación de la aplicación de acuerdo con el diseño establecido, ajustado a la unidad académica Introducción a la Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria Cafam (UNICAFAM), así como las impresiones de los estudiantes sobre su utilización, la cual se reflejan en el cuadro 1.

Cuadro 1. Evidencias

Evidencias	Descripción
Página Realidad Aumentada en la Industria 4.0	Se visualizaron los videos sobre la RA, definiciones, elementos, funciones y usos, otras experiencias, quedando registrado este proceso
Video sobre la experiencia pedagógica	En este video se exponen los objetivos del curso, el uso de la plataforma tecnológica, así como los requerimientos pedagógicos de la unidad, incentivando el aprendizaje autónomo y colaborativo.
Video tutorial sobre la APP	En los videos tutoriales se explica el funcionamiento de la APP, así como lo relacionado con los equipos, medidas de seguridad y su manipulación, motivando al estudiante a familiarizarse con este recurso.
Videos sobre las experiencias y opiniones de estudiantes con la APP y los saberes construidos	Los estudiantes grabaron un mini video exponiendo sus experiencias y opiniones referentes al uso de la APP y sus recomendaciones, ventajas e inconvenientes de su uso.
Experiencias de los estudiantes por escrito	Evaluación de la actividad por parte de los estudiantes, de forma escrita.

Fuente: Elaboración propia (2022).

Por otro lado, el cuadro 2 representa las opiniones de los estudiantes sobre su experiencia con la RA.

Cuadro 2. Opinión de los estudiantes

N°	Preguntas	Respuestas
1	Comenta tu experiencia con relación a la información teórica suministrada para el uso de la aplicación	<ul style="list-style-type: none"> -El profesor pasó los links de las páginas con la teoría (2 estudiantes) - La información por internet fue muy completa (3 estudiantes) - Al disponer del material, se hizo más fácil la utilización de la aplicación - Recibí toda la información sobre la realidad virtual, las máquinas de soldar y las medidas preventivas - Fue muy útil e importante toda la teoría
2	¿Cómo fue el proceso de instalación de la aplicación?	<ul style="list-style-type: none"> -Fue muy sencillo, solo descargar por playstore (2 estudiantes) - La descarga fue rápida y la instalación fácil de realizar (2 estudiantes) - Pude hacerlo desde mi celular fácilmente (2 estudiantes) - Las instrucciones muy claras, pude descargarlo sin problemas (2 estudiantes)
3	Describe el procedimiento de la actividad realizada	<ul style="list-style-type: none"> -Primero la aplicación muestra las medidas de seguridad, trajes y equipos a utilizar, luego muestra la máquina de soldar en 3D, sus partes y su funcionamiento, todo como un juego online (4 estudiantes) - Se muestran las imágenes en simulación, tanto de las medidas y equipos de prevención, como del uso de la máquina de soldar (4 estudiantes)
4	¿Qué dificultades observaste al usar la aplicación?	-Ninguna dificultad, debido a que podía utilizarlo en cualquier lugar, por el celular o la Tablet (8 estudiantes)
5	¿Qué aspectos puedes comparar con otras aplicaciones?	<ul style="list-style-type: none"> -Es muy similar a otras aplicaciones tipo simulación de juegos (4 estudiantes) -Es diferente porque uno aprende y realiza actividades más dinámicas que otras aplicaciones (4 estudiantes)
6	¿Qué ventajas observas con esta aplicación?	<ul style="list-style-type: none"> -Lo sencillo de su utilización (6 estudiantes) -La utilidad en la educación (2 estudiantes)
7	¿Qué otras utilidades puedes sugerir para la aplicación?	<ul style="list-style-type: none"> -Que sean adaptadas a otras materias y áreas de conocimiento, por ejemplo, dibujo y matemáticas (2 estudiantes) -Recomendable para otras actividades cotidianas como agenda de ejercicios (6 estudiantes)
8	¿Qué aprendiste con esta experiencia?	<ul style="list-style-type: none"> -La utilidad de la realidad aumentada en la educación (6 estudiantes) -El uso de la máquina de soldadura y las medidas de prevención de manera virtual (2 estudiantes)

Fuente: Elaboración propia (2022).

Finalmente, en relación con el resultado de la buena práctica docente, mediante de la entrevista, se obtuvieron los siguientes resultados descritos en el cuadro 3.

Cuadro 3: Entrevista al docente

Pregunta	Respuestas
¿En qué medida esta experiencia le ayudó a ser mejor docente?	<p>-Fue de mucho provecho al integrar las herramientas tecnológicas, permitiendo un acercamiento constructivo, dinámico y motivador.</p> <p>-Facilitó el proceso de enseñanza, se cumplieron los objetivos de la unidad académica.</p> <p>-Puede ser aplicada a otras unidades</p>
¿En qué medida su experticia disciplinar le ayuda a mejorar el aprendizaje de los estudiantes?	<p>-La práctica pedagógica se transformó en una experiencia interactiva a través de la simulación y la RA, generando el aprendizaje inmersivo.</p> <p>-Fortalece los procesos de enseñanza del contenido programático en ingeniería.</p> <p>-Produce en el estudiante el desarrollo de la inteligencia emocional, el aprendizaje crítico y autónomo.</p>
¿En qué medida esta experiencia le ayudó a configurar un ambiente más agradable para el aprendizaje?	<p>-Fomentando estrategias de comunicación dinámicas entre el docente y los estudiantes.</p> <p>-Facilita el proceso de aprendizaje virtual, ajustadas al entorno cambiante.</p> <p>-Contribuyó al conocimiento sobre las máquinas y su funcionamiento.</p>
¿En qué medida modificó usted su forma habitual de evaluar el aprendizaje en la unidad académica?	<p>-La evaluación se transformó desde una evaluación pasiva y vertical, a una experiencia interactiva de coevaluación.</p> <p>-Se construyó sobre la base de las necesidades intrínsecas y la resolución de problemas.</p>
¿Cómo adaptó durante sus clases remotas/en línea/ virtual o bimodales (alternancia)?	<p>-Se realizó de manera bimodal, es decir, clases virtuales y prácticas presenciales, la adaptación fue paulatina debido a la pandemia</p>
¿Cuáles fueron los retos que se les presentaron durante la experiencia?	<p>-Limitaciones en la asistencia presencial a los talleres debido a la pandemia, que fue resuelto con la APP</p> <p>-Restricción de tiempo para las prácticas en los talleres, también se resolvió al practicar previamente con la APP</p>

Fuente: Elaboración propia (2022).

DISCUSIÓN

Es de destacar que, como efecto de la Buena Práctica, los siguientes resultados son el reflejo de la secuencia de las actividades de la simulación y realidad aumentada. Para que se lograra el desarrollo de la experiencia, primero el profesor ubicó a los estudiantes en el contexto virtual, facilitándole los recursos y páginas con las teorías que se van a trabajar en el semestre. Posteriormente, se explicó todo lo relacionado con la industria 4.0, los conceptos de realidad aumentada (RA) y la simulación. Para finalmente, dar las instrucciones del ingreso a la aplicación.

Los estudiantes dieron a conocer sus opiniones y evaluaciones a través de la conexión de videos y de las clases en línea, durante el proceso y finalización con la utilización de la APP en las sesiones de clases. Relacionadas con el uso de la máquina Syncrowave 200 para soldar, los implementos importantes al usar las maquinarias y el conocimiento de las medidas preventivas.

Se destaca que los estudiantes han sido capaces de aprovechar la APP como una nueva estrategia de enseñanza. Tal ha sido el impacto ocasionado, que han solicitado ser implementados en las unidades académicas de dibujo para poder tener una mejor experiencia en la dimensión espacial con mayor complejidad. De igual manera, lo han visto viable en las unidades académicas de matemáticas para graficar las funciones.

Cabe considerar, que durante la implementación también se presentaron algunos cambios en la mejora de la aplicación y en los aspectos metodológicos, donde se destaca el ajuste del tiempo debido a que existía una estructura. La misma permitió que los estudiantes trabajaran su proceso de atención, memoria, percepción que ha sido clave al generar la curiosidad en un aprendizaje potenciador.

Es decir, a pesar de ser realizado bajo la modalidad online, no hubo espacio para el aburrimiento sino más bien, se generó un mundo lleno de oportunidades, trayendo como ventaja que los estudiantes aumentaran el conocimiento y de las habilidades en la manipulación de la máquina de soldar Syncrowave 200. Alentándolos en el desarrollo de más destrezas de otras máquinas por medio de la APP.

La experiencia docente con la RA, se describe como productiva, porque permitió la optimización del proceso de enseñanza de la unidad académica de introducción a la ingeniería. A su vez, produce en los estudiantes la motivación al aprendizaje autónomo con la solución de problemas tecnológicos y del programa educativo. De igual forma, condujo a la formulación de ideas y planteamientos de programas

similares en otras áreas de estudio, así como sugerencias para otras carreras y universidades.

CONCLUSION

Se realizó una descripción de la propuesta aplicada en la unidad académica Introducción a la Ingeniería y Participación Social de la Fundación Universitaria Cafam (UNICAFAM), en Bogotá, Colombia, en la práctica de la RA, esto incluyó la evaluación de la efectividad pedagógica, la integración tecnológica, la experiencia del usuario, y el impacto en el aprendizaje de los estudiantes.

A través de este enfoque metodológico, se buscó identificar las fortalezas y debilidades de la aplicación de la RA, así como las oportunidades de mejora y las mejores prácticas para su futura implementación en entornos educativos similares. Lo que permitió identificar las especificaciones del modelo utilizado para la simulación de los equipos de soldar, áreas de aplicación, destinatarios, contenidos didácticos, métodos de evaluación y desempeño de estas aplicaciones.

Los resultados mostraron que la tecnología de RA, es una herramienta prometedora para la práctica docente en ingeniería.

Los hallazgos del estudio tienen implicaciones para el uso de la realidad virtual inmersiva en la educación, respaldando el uso de la RA para complementar la práctica docente convencional porque se produjo ganancias de aprendizaje significativo.

Además, los hallazgos representan una nueva visión de las circunstancias del uso efectivo de la realidad aumentada, inmersiva para el aprendizaje. Destacando que esta herramienta ofrece los mejores resultados de aprendizaje, mediante la adquisición de conocimientos tecnológicos, teóricos y prácticos, para el manejo de la APP.

Finalmente, se espera que, al finalizar el semestre, los estudiantes adquieran las competencias, que garanticen el éxito de la propuesta, generando interés e inclinación en la mejora progresiva del cumplimiento de objetivos profesionales, procurando que sus impresiones sobre la experiencia sean positivas y alentadoras para continuar mejorando el programa.

REFERENCIAS

Bellezza, A., Caggiano, V., Sedano, J., & González, J. (2017). Realidad aumentada: aplicaciones en los negocios y la educación. *Colaboración*, 92(3), 1-5. Disponible en:

<https://www.revistadyna.com/busqueda/realidad-aumentada-aplicaciones-en-negocios-y-educacion>

Cabero, J., De la Horra, I., y Sánchez, J. (2018). *La realidad aumentada como herramienta educativa*. Ediciones Paraninfo, SA. Disponible en: <https://www.paraninfo.es/catalogo/9788428340700/la-realidad-aumentada-como-herramienta-educativa>

Cortés, J., Pérez, Á., Mejía, J., Hernández, M., Fabila, D y Hernández, L. (2020). La formación de ingenieros en sistemas automotrices mediante la realidad aumentada. *Journal Educational Innovation/Revista Innovación Educativa*, 20(82). Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/innovacion/docs/Innovacion-Educativa-82/La-formacion-de-ingenieros-en-sistemas-automotrices-mediante-la-realidad-aumentada.pdf>

Del Val Román, J. (2016). Industria 4.0: la transformación digital de la industria. In Valencia: Conferencia de directores y Decanos de Ingeniería Informática, Informes CODDII. Disponible en: <https://coddii.org/wp-content/uploads/2016/10/Informe-CODDII-Industria-4.0.pdf>

Folgueiras, P. (2016). La entrevista. *Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona*. 1-11. <http://hdl.handle.net/2445/99003>.

Gallego, N., Saura, N. y Núñez, P. (2013). AR- Learning: libro interactivo basado en realidad aumentada con aplicación a la enseñanza. *Dialnet*, 1(8), 74-89. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5385923>

Hernández, R. y Mendoza, Ch. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill. <https://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/?p=2612>

Melo, I. (2018). Realidad aumentada y aplicaciones. *TIA*, 6(1), 28-35. Disponible en: <https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/tia/article/view/11281>

Ming, Y., Yin, K., Pak, A., Zhu, T. y Ma, X. (2021). A systematic review of immersive technology applications for medical practice and education - Trends, application areas, recipients, teaching contents, evaluation methods, and performance. *Educational Research Review*, 35, 100429. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2021.100429>.

Nowparvar, N., Chen, X., Ashour, O., Ozden, S. y Negahban, A. (2021). *Combining Immersive Technologies and Problem-based Learning in Engineering Education: Bibliometric Analysis and Literature Review*. Paper presented at 2021 ASEE Virtual Annual Conference Content Access, Virtual Conference. (10) 18260 - 36812. <https://peer.asee.org/combining-immersive-technologies-and-problem-based-learning-in-engineering-education-bibliometric-analysis-and-literature-review>

Paute, F. y Segovia, J. (2020). Análisis y mejora de los procesos del taller de Ingeniería Industrial en Adelca Aloag. *Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi*. <http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/6726>

Prendes, C. (2015). Realidad Aumentada y Educación: Análisis de Experiencia Práctica". *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 12(46), 187-203. <https://idus.us.es/handle/11441/45413>.